

HISTORIA
VERDADERA , Y SAGRADA
DE LA GLORIA DE BETHULIA,
JUDITH
CONTRA HOLOFERNES.

*SACADA DE LA SAGRADA ESCRITURA.
Baronio , Causino y otros.*

SU AUTOR

D. MANUEL JOSEPH MARTIN, *residente en esta Corte.*

MADRID : MDCCLXXIX.

Por D. MANUEL MARTIN, calle de la Cruz, donde
se hallará y otras diferentes.

Con las licencias necesarias.

WISCONSIN

STATE OF WISCONSIN

IN SENATE

JANUARY 1856

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS

OF THE

LAND OFFICE

FOR THE YEAR

ENDING

DECEMBER 31, 1855

RESUMEN DE LA HISTORIA.

RESOLUCION ALTIVA DE NAVUCODONOSOR para sojuzgar el mundo. Arrogancia de Holofernes , y grandeza , de su Ejercito. Aficciones del Pueblo de Dios al venir Holofernes contra él. Heroycas prevenciones del Sumo Socerdote. Informase Holofernes del poder de los Judios. Informa Achior , principe de los Amonitas , y caso extraño que le acontece. Empiezan á combatir á Bethulia , y determinan entregarse dentro de cinco dias. Excelencias de Judith. Oponese á la entrega de la Ciudad , y se ofrece á salvarla. Prevenciones que hace Judith para defender á Bethulia. Sale á verse con Holofernes. Recibela Holofernes cariñoso , y lo acontecido entonces. Razonamiento de Judith á Holofernes. Pagase mucho Holofernes de Judith , y trato que la hace dar. Dispone Holofernes un Festin en honra de Judith. Lo que en él aconteció , y como se embriaga Holofernes. Acuesta el Camarero á Holofernes , y dejale solo con Judith. Deguella Judith á Holofernes , y cogiendo su cabeza , marcha para Bethulia. Salenla á recibir con sumo alboroto , y alegria. Razonamiento de Judith al Pueblo , mostrandole la cabeza de Holofernes. Aclamaciones , y bendiciones á Judith , y regocijos del Pueblo. Conversion de Achior á la verdadera Ley. Dispone Judith que presenten la Batalla los de Bethulia. Descubrese el fracaso de Holofernes, y atemorizados los Asyrios son vencidos. Viene el Pontifice y Sacerdotes de Jerusalem , á visitar , y llenar de bendiciones á Judith. Sale esta humildemente á recibirle. Distribucion de los ricos despojos de los enemigos. Dá Judith los que la pertenecen al Templo de Jerusalem. Progresos de la vida de Judith hasta su santa muerte. Sus plausibles honras.

Estaba Nabucodonosor en la flor de su edad , y en el vigor de sus Conquistas , quando tuvo un mysterioso consejo , en que tomó la resolucion de sojuzgar todo el mundo. Despues de una breve conclusion para un negocio de tanta importancia , llamó á Holofernes, y le dió orden marchase á la parte del Occidente con un Ejercito de cien mil Infantes, y doce mil cavallos. Juntaronse todos los Capitanes, y por todas partes parecian hormigueros los soldados, como si á este valiente General no le costase mas que dar con el pie en el suelo para hacer nacer los hombres. Veisle aqui á este hombre esforzado rodeado de todas las Legiones, que echaban de sí fuego, y centellas.

Estaba yá su Ejercito con gran tren, y aparato de viveres, y municiones. Parecia que el Cielo le miraba con asombro, y que la tierra temblaba á cada paso con el ruido de sus armas. Su marcha atemorizaba á los mas osados, y daba recelos de su ruina á los mas debiles. Delante de él caminaban el rayo, el horror, y las amenazas ; y despues seguian

los llantos, las ruinas, y saqueos. Marchaba Holofernes en medio como un Gigante de cien brazos, que se promete derribar las Ciudades abrasadas, trastocar las montañas, y volver en polvo todas las armas con los rayos de sus ojos. No se veian sino Embajadores de todas Naciones á su puerta, que le presentaban Coronas, le ofrecian cirios, é inciensos, le pedian la paz, y misericordia, y le suplicaban les concediese la servidumbre: pero este soberbio General, reusandolo todo, dispuso el marchar sobre las cabezas de los hombres, y hacer un rio de sangre para teñir sus palmas.

La fama que con cien bocas publicaba los destrozos que iba por todas partes haciendo este diluvio de hombres, llegó á Jerusalén, y dió las tristes nuevas al Pueblo de Dios. No se oía á la sazón sino suspiros, y gemidos de un Pueblo medroso, que viendo desde lejos venir esta horrible tempestad, no tenia, ni corazon ni armas para oponerse. Los animos estaban abatidos, las manos desmayadas, y las lenguas mudas. No tenian mas defensa que las lagrimas que der-

derramaban en abundancia para comenzar los funerales de la amada Patria. Reynaba por entonces Manasés en Jerusalén, setecientos años antes de la venida de nuestro Redentor, el qual no viendo expediente alguno para divertir esta desdicha, no hablaba palabra, antes se escondió en parte oculta. Pedro Eliachin, Sumo Sacerdote, haciendo el oficio de esforzado, y valiente Capitan con el de Pontifice, animó á su pobre pueblo, y enjugó las lagrimas de todos para mostrarle el primer vislumbre de la esperanza que concibieron de su amada libertad.

Despachó correos por todas partes, y mandó á las Ciudades que estaban amenazadas con el paso de estas crueles, y soberbias tropas, que contribuyesen lo posible con dinero, armas, hombres, y viveres para rechazar al comun enemigo; y sobre todo, que tomasen los pasos estrechos de los montes, para estorvarle la venida, donde poca gente podria hacer mucho, antes que aguardarle en la Campaña, en que fuerzas tan poderosas se tragarian quanto se les pusiese delante. Ade-

más de esto, mandó se hiciesen rogativas publicas, en que el Altar de Dios estaba cubierto de cilicio, los Sacerdotes estaban con un sacco, y todo el Pueblo en oracion en ayunos, y sollozos. Los niños tambien postrados en tierra, imploraban con las voces de su inocencia la misericordia de Dios. Este excelente Pontifice, no ignorando que juntamente con la prudencia es menester menear las manos, no se contentó con solo llorar delante del Altar, sino que visitó en persona las Ciudades, y Aldeas, consolando á los afligidos, animando á los cobardes, y fortificando á los flacos.

Llegó la nueva á Holofernes, que los Judios se prevenian á la defensa, y querian oponerse á su poder, de que se encolerizó mucho, y llamó á los Principes de los Amonitas, y Moabitas, que estaban en su Ejercito para informarse de las fuerzas que podria tener aquel Pueblo, que se disponia á hacerle cara: y respirando bolcanes, equivocó la consulta con terminos de amenaza: Qué Reyno es este Soldados? les dixo: Qué numero de Ciudades son las que ha-

habitan? En qué poder confia su insolencia? Que confederacion mantienen? De dónde esperan auxilio contra el poder de mis armas? Si todos los del Oriente se sujetan á Nabuco, cómo despreciaron estos la magestad de su nombre? Salieron á recibirnos tantas estrañas Naciones, y han de rendirse áltivos estos á nuestro valor? Sepa yo qué gente es esta. Entonces Achior, Principe de los Amonitas, se levantó y le hizo una larga relacion del origen, y qualidades de los Judios, diciendole en breve lo siguiente.

Sabrás, Señor, como esta Nacion descende de los Caldeos, y se separó de ellos por causa de la Religion, menospreciando á todos los Dioses Gentiles, y no creyendo sino en un Dios, Autor del Cielo, y de la tierra. Estos pasaron á Egypto por una grande hambre, y allí se multiplicaron tanto, que comenzaron á dar recelos á los Egypcios, que continuamente les maltrataban. Pero su Dios vengó sus agravios con horribles plagas del Cielo, que destruyeron á todo Egypto, de manera, que sus enemigos se vieron obligados á dejarles ir libres donde qui-

siesen. Pero el Rey Faraon, habiendo tomado la resolucion de perseguirlos, y acabarlos, fue sepultado con toda su armada en el mar Bermejo, por donde este Pueblo habia pasado á pie enjunto. Desde allí caminaron por los desiertos esteriles de la Arabia, en que Dios los sustentó milagrosamente, dandoles manjares del Cielo, y mandando á las peñas, que abriesen manantales, y fuentes. Thas de advertir, Señor, que quando estos Hebreos están bien con su Dios, son invencibles, lo qual visiblemente se ha conocido por las victorias que han obtenido de los Jebuseos, Phereceos, Amorreos, y otros Pueblos, que ellos habian consumido, apoderandose de sus tierras, y estados. Pero si acaso sucedia, que estuviesen manchados con alguna iniquidad, no habia cosa mas cobarde, porque entonces estaban desamparados del Cielo, y descaidos del todo. Y por tanto no os aconsejo, que os aventureis con ellos antes de saber el estado en que se hallan al presente con su Dios, Porque si se hallan bien unidos con él, y le adoran, y reverencian como deben, siempre quedarán vencedores.

Los Capitanes de Holofernes, oyendo las palabras de Achior, le dijeron mil injurias, y soberbios, y enfalados le llenaron de epiorios, solo por haber pensado, que un tan corto numero de gente mal parada fuese capaz de resistirse a los Ejercitos Reales de Nabucodonosor, gobernado por el valiente General Holofernes: le creyeron sospechoso, y poco diestro en las armas, y ardidés de la guerra, y encendidos en ira, le decian: Para que vea su engaño hemos de subir animosos las montañas, y haciendo prisioneros á los fuertes que tanto le acobardaron, ha de morir á lanzadas en medio de los vencidos, que han de conocer las gentes que Nabucodonosor es el Dios de la tierra. Holofernes tuvo á Achior, por menguado, y cobarde, y mandó que le entregasen á los Judios, pues era Judío de corazon, y de afecto. Y de hecho los Soldados agarraron con él, y le llevaron á las puertas de la Ciudad de Bethulia, y allí atandole á un palo, le dejaron á discrecion de los Ciudadanos, los quales, saliendo por él le llevaron delante de los Sacerdotes que

goberraban, y de todo el concurso del Pueblo, para informarse de lo que le habia sucedido. El les hizo un largo razonamiento, diciendo todo lo sucedido, y dando muestras de lo mucho, que respetaba la Magestad de su Dios, por lo que todos comenzaron á llorar de contento, y dieron gracias á la Bondad Divina, postrandose en tierra, y prometiendo todo favor, y veneficio á su prisionero, que le recogieron y cuidaron afectuosamente.

En el interin Holofernes mandó abanzar sus tropas para escalar á la pequeña Ciudad de Bethulia, pero vió peleaban contra él gentes que no se veian, escondidas en los montes, que hacian mucho daño en su Ejercito por hallarse embarazado en los pasos estrechos. Sus Capitanes le aconsejaron que no atormentase inutilmente á los soldados, sino que se apoderase del encañado de las fuentes por donde iba la agua á la Ciudad, que de esta manera la rendirian á poco trabajo. Esto executado, hizo un grande efectos: porque el pueblo viendose privado del agua, comenzó á murmurar publicamente

contra los Sacerdotes , que por su temeridad se habian puesto á resistir á un tan grande y poderoso Ejercito contra el ejemplar de tantos Pueblos , que advertidos de esto mismo , se habian sometido al formidable poder de Holofernes ; y asi decian á grandes voces , que era necesario rendirse á los Asirios , antes de ver á sus pobres mugeres , é hijos , sepultados á sus pies. Ozías , en Ausencia de Eliachin , los apaciguó con sus lagrimas , y alcanzó con ellos tuviesen paciencia , y espera no mas que cinco dias.

Esta Ciudad de Bethulia tenia dentro de sus murallas un gran tesoro de virtudes , cuyos meritos aun no tenia conocidos. Era pues , la valerosa Judith , en quien el Cielo habia puesto raras qualidades , y la habia escogido para libertar á su Patria. O Benignisimo Dios , y por qué medios tan estraños procuras favorecer á los que te aman , y sirven en sus mayores tribulaciones , y fatigas ! Era Judith nobilissima Matrona , ilustre Heroína del Pueblo de Israel , hija de Merari , y descendiente del antiguo Ruben : su nobilissima estirpe se mereció

los respetos en todas las doce Tribus , y las graciosas perfecciones de que Dios la adornó la hicieron muy amable ; propusola su padre para esposo á un bizarro mancebo llamado Manasés , que vivia en Bethulia , adonde tenia sus padres ; y precediendo las debidas diligencias , y el casto consentimiento de la hermosa Judith se celebraron las bodas , y se casó con Manasés. Era este Señor de fertilissimas mieses , de dilatadas dehesas , de numerosas bacadas ; y de muchos rebaños de ovejas , con cuyas riquezas servia á Dios temeroso en compañía de su amada Judith , cuya paciencia se ejercitó mucho tres años antes del sitio con el mas irreparable golpe. Solia salir Manasés á ver sus jornaleros en el rigor del Estío , y en una ocasion de aquellas en que el sol le molestaba , se le impresionò de tal modo que le causó la muerte , dejando viuda á Judith , que despues de mostrar su constancia , y conformidad quando recibió los pesames , aunque no sin abundantes lagrimas , y habiendo cumplido con la funeral memoria , dió modos su providencia para entablar nueva vida. Mandó

9
dó fabricar en lo alto de su casa , una pequeña Soledad , en forma de Oratorio , donde se retiraba con sus doncellas á comunicar con su Dios en continuos ejercicios , y oraciones. Allí tenia depositada toda su alma , y sus entretenimientos devotos con su Querido , y Amado , y desde allí subian sus castisimas oraciones , que llevaban los suspiros de su pueblo hasta el trono del Altisimo.

La Santa Dama tenia su delicado cuerpo todo rodeado de aspero cilicio : ayunaba todos los días , á no ser los Sabados , y Fiestas solemnes , que guardaban los Judios. Su corazon estaba encendido en un zelo increíble de la Gloria de su Dios , y lloraba , y se compadecia mucho de las miserias de su escogido Pueblo. Llegó á oír esta valerosa Santa ; que se habia resuelto en la Junta de los Sacerdotes , que dentro de cinco días se habia de rendir la Ciudad , si no la venia socorro : pasó pronto á verse con el Sacerdote Ocias , Príncipe del Pueblo , y con los demás que gobernaban : pusoles algunas replicas contra lo que habian decretado , y sobre todo les dixo : *Todo lo que ha-*

beis determinado no es mas que querer tentar á Dios , prescribiendole el tiempo de sus misericordias , y tasarle su Providencia. No toca á los hombres disponer los tiempos , pues están reservados á la disposicion del Soberano Señor. Que lo que era menester cuidar era , de hacer una exacta penitencia de los pecados de la vida pasada , é implorar la clemencia Divina con efusion de lagrimas , que ella sabria hallar el remedio á tanta necesidad , y conflicto.

Dióles á entender , manifestandoles una exemplar doctrina , que todas las personas escogidas son necesariamente probadas , y tentadas con diversas tribulaciones , y que los que las llevaban con paciencia alcanzaban al fin la gloria delante de Dios ; pero los que se inquietaban , y murmuraban , no mejoraban sus males , antes provocaban la ira del Altisimo , que doblazote sobre azote en castigo de su rebeldia. En fin , ella les persuadió que pues eran los caudillos del Pueblo , y que tanta infelicidad de almas respiraban con su aliento , que no dejasen de exhortarle á la paciencia. *ovuno chob*

10
Los principales de la Ciudad quedaron absortos de verla hablar tan divinamente ; porque las palabras que salian de su santa boca tenian una incomparable gracia para ablandar los más duros corazones. Confesaron todos , que esta era una muger segun el corazon de Dios , que habia hablado muy á lo Divino , y que no habia que decir mas en sus discursos. Pero como era tan humilde , se remitió luego con profundísima humildad á sus pareceres , y les rogó la deixasen una puerta de la Ciudad franca para salir aquella misma noche , acompañada de su criada , al campo de Holofernes , porque tenia imaginado hacer una gran cosa por la libertad de su Patria , y que todo el Pueblo la encomendase á Dios sin querer con curiosidad inquirir lo que Dios queria obrar por su remedio. Ozias la respondió , que haria todo lo que pedia , y rogaria á Dios con intensísimas oraciones , saliese con su intento para el bien universal del Pueblo.

Antes de emprender Judith esta grande obra , se fue prontamente á su Oratorio , donde estuvo mucho tiem-

po postrada delante de su Dios Omnipotente , ceñidas sus carnes de cilicio , y cubierta la cabeza de ceniza. Recreabase el Benignísimo Dios ver tan humilde aquella candidísima Paloma , y sierva suya , tan penitente , y mortificada , llorando delante de su presencia amargamente , implorandole su auxilio. Deciale tiernamente amorosa.

»Dios mio , y Dueño de
»mi alma , Dios de mis
»padres , á quien nada es im-
»posible , mirad con los
»ojos de vuestra Divina Cle-
»mencia este tu Pueblo afi-
»gido ; y atribulado : mirad
»el dia de hoy el campo
»de los Asyrios con aque-
»llos ojos de relampagos,
»y rayos , que otra vez
»echasteis sobre el Ejerci-
»to de los Egypcios , quan-
»do fueron sepultados en
»los abismos. Suceda esto
»mismo en los que están fia-
»dos en sus carros , lanzas,
»y espadas , sin reparar en
»que vos sois el Dios del
»Cielo , que deshaceis los
»poderes de la tierra con
»una sola vista de vuestros
»ojos. Levantad aquel mis-
»mo brazo que por toda la
»antigüedad fue señalado en
»tantas maravillas , y ho-

„llad con los pies todas
„las fuerzas con vuestro for-
„midable poder. No permiti-
„tais , que ellos violenten
„vuestro Templo , y sa-
„queen la casa , en que vues-
„tro nombre siempre ha si-
„do invocado. Haced , que
„este barbaro General , que
„se promete gozar nuestros
„despojos , sea preso por mi
„con el lazo de sus ojos , y
„que su propio alfange di-
„vida el alma del cuerpo.
„Heridle con la gracia , que
„vuestra bendicion hará que
„tengan mis labios , y la
„eloquencia quedará á mis
„palabras. Animad , mi co-
„razon , Dios mio , y for-
„tificad mi brazo , Dueño
„de mi alma ; para concluir
„este grande hecho , que
„siempre será vuestro , y
„sacad una eterna honra
„de haber abatido este co-
„loso por manos de una
„muger flaca , y debil.
„Vuestra fuerza no consiste
„en la muchedumbre de sol-
„dados , ni en el valor de
„los campeones. No son es-
„tos soberbios guerreros á
„quien debe aguardar el so-
„corro de vuestro brazo , si-
„no el ruego de los humildes
„grangea vuestro corazon,
„y lleva vuestras fuerzas á
„su proteccion. Dios de los

„Cielos , Criador de las
„aguas , y Dios de toda la
„naturaleza , oid á vuestra
„pobre sierva , que solo con-
„fia en vuestras misericordias,
„y acordaos de vuestro Tes-
„tamento. Dad consejo á
„mi corazon , palabras á mi
„boca , y fuerza á mis bra-
„zos , para defender vues-
„tra casa , y que todas las
„Naciones de la tierra habi-
„table sepan que no hay
„otro Dios sino vos. “

Estas eran las armas , y
maquinas de esta excelente
muger ; esta era la confianza
que tenia en el Dios de los
Ejercitos. Despues de acaba-
da esta oracion , salió de su
Oratorio , y bajó á su Cama-
ra , llamando á una esclava,
para que la vistiese , y adorna-
se. Quitóse el luto que tra-
hia por su viudez , dejó el
cilicio lavóse y perfumóse.
Pusose sus galas , y adornos,
peynó la trenza de sus her-
mosos cabellos con sus ma-
nos delicadas , y cubrió la
cabéza con riquísimo cendal,
adornó con pendientes sus
orejas , sus muñecas con ma-
nillas , su cuello con rica gar-
gantilla , sus dedos con sor-
tijas , su pecho con algunas
joyas. Calzóse unos bellos
chapines , que la hacian gá-
llarda , y agigantada donce-

lla, en fin adornóse quanto pudo con los mas ricos vestidos, y alhajas que tenia. Parece que Dios tomaba placer aquel día de hacerla mas hermosa que nunca habia sido, y todas las gracias andaban risueñas en su bellissimo semblante, por estar ella adornada por virtud, y no por deleyte.

Mandó á su esclava, que dispusiese comida, y bebida para las dos, temiendo ensuciar su cuerpo con las viandas de los Infeles; y luego que todo estaba dispuesto, salió de su casa, y caminó ácia la puerta de la Ciudad donde halló al Principe, y Sacerdote Ocias con los demas Caballeros, que yá la estaban esperando, los quales todos quedaron pasmados y admirados del esplendor de su celestial belleza. Nadie quiso ser curioso en informarse donde iba, sino que solo se contentaron con rogar á Dios, que cumpliese sus deseos, y solo la dixeron: *Id en buena hora, manceba gallarda, y seais algundia la honra, y gloria de Jerusalem, y vuestro nombre sea puesto en el numero de las grandes y santas almas que hicieron á Dios servicios muy señalados.* Salió, pues, de la

Ciudad, invocando el nombre de Dios, y rezando algunas oraciones con su esclava.

Como ella bajaba del monte al apuntar el día, descubriendola los Soldados, fueron corriendo adonde estaba, y viendola tan admirablemente hermosa, quedaron de golpe mas deslumbrados de las luces de su rostro, que de los primeros rayos del día. Informaronse de dónde era, dónde iba, y quales eran sus pretensiones. A que respondió que era de Bethulia, y dejaba aquel día aquella desdichada Ciudad en lastimosa infelicidad: que venia sola á verse con su General, con quien tenia cosas muy arduas, y singulares que comunicar, y que así la llevasen pronto donde estaba Holofernes, que deseaba con ansia verse quanto antes con él. Los soldados aun permanecian pasmados, y mucho mas quedaron al verla razonar tan bellamente con un recato honesto, y magestad grande; por lo que la llevaron pronto á su General.

Admirárase alguno de este modo de proceder Judith. Una muger tan hermosa, y tan capaz de provocar los hom-

hombres , irse á meter en medio de los Soldados , sin tener el riesgo de la honestidad , que amaba tanto , no considerando , que con verla , se excitaban los deseos , estando en lo mejor de su edad , para recibir tambien el amor ella que causaba en los otros. Quién la habia dicho , que los Asyrios la habian de dejar pasar sin agraviar en nada su honra ? Qué seguridad podia tener de una Milicia descompuesta ? Y quando en esto huviera seguro , siempre una muger honesta ha de procurar no exponer su cuerpo á la menor afrenta , aunque fuera por salvar la Ciudad.

Si consideramos todo la dicho , segun el mundo , es cierto , que no se puede defender ; pero quién se puede atrever á condenar lo que se hacia con una manifiesta inspiracion de Dios , y del buen Angel que la guiaba , y llevaba como de la mano , haciendola marchar segura á los principios , y siempre lozana como la yedra en la ruina de los antiguos edificios ? Con todo eso ella tuvo arte y maña para disimular su empresa , y supo con sus palabras detener

á los Soldados , para no hacer en ella alguna libertad. Además que quién ha de hacer escrupulos de ardidés que son licitos contra el enemigo en la guerra , y salvar la vida , supuesto , que algunos Theologos , y Jurisconsultos afirman , que son buenos y loables por hacerse á buen fin , y por medios legitimos ?

Llevaronla , pues delante del General Holofernes , quien estaba magestuoso sentado en su trono , debajo de un pavellon de oro , y de purpura , todo guarnecido de esmeraldas , soberbio , é inflado como un pavo real , que manifiesta al sol los ojos de su cola , por quien parece ha nacido. Luego que Judith llegó á su presencia , se postró entierra , haciendole una reverencia cortesana , y no de adoracion. Hablóle con una sumision muy rendida la humilde Dama , y al punto le cautivó su corazon , cogiendole , como lo habia pensado en las redes de su pecho. Los que estaban presentes no quedaron menos cautivos que el General al ver su gallardia , hermosura , y donayre ; y así comenzaron á decir con admiracion : *Que tierra que pro-*
du-

14
ducia tan bellas mugeres merecian qualquiera trabajo para conquistarla.

Holofernes la mandó levantar luego al punto, y ella fingia tener algun miedo, y haberse turbado por la profunda reverencia que se debia á la presencia de un tan gran General, sabiendo que era muy vano, y que de esta suerte le podria vencer mejor. El habló con increíble dulzura, asegurandola, que no era tan terrible como le hacia; y que despues que gobernaba las Armas de esta gran Monarquia no habia hecho agravio á persona alguna que deseara dar la obediencia á su Señor. Que él no queria tan mal á su Nacion, antes bien, si hubiera ella hecho su deber, no hubiera dado lugar á que se desembainrra una espada contra ella. Por lo qual deseaba saber por qué habia dejado su Ciudad, y habia venido á su campo. Entonces esta Dama, santamente artificiosa, comenzó á hablarle con tal agasajo, y dulzura, que cien Holofernes tuvieran harto que hacer en defenderse de aquella maquina amorosa. Suplicóle la oyese con atencion; y admitiese su razonamiento, pues

Dios lo tomaba por instrumento para tan gran negocio. Diola licencia para hablar, y empezó, diciendo.

Bien sé, Señor, que Nabucodonosor es electo por Dios para Rey del mundo, y que todo el poder de su Monarquía se encierra en Holofernes, donde vive y triunfa magníficamente para bien de los buenos, y castigo de los malos. No soy Señor tan ignorante de las cosas del mundo, que no haya conocido la prudencia, y el valor de un Holofernes, que tenia la honra de ser el unico en todo el Reyno de Nabucodonosor, y que habia llegado á este alto colmo del poder, con quien cosa del mundo no se pueda igualar, por la bondad de su corazon, pues no queria ser poderoso, sino solo por hacer bien, como lo testificaban todas las Provincias, en quien habia puesto tan buena orden pura los asuntos del Reyno. He sabido lo que ha pasado con Achior, y es cierto que él ha conocido verdaderamente el debil espiritu de mi Nacion, y asi haceis muy bien al presente, que Dios está irritado contra ella, y la tiene amenazada por sus Profetas su ruina. Por esta causa es-
tan

tán todos tan amedrantados, que no os lo puedo ponderar mas. Fuera, que la hambre, y la sed conspiran en su destruccion, y están resueltos á matar todos los animales, para beber la sangre, sin perdonar aun las cosas consagradas á la Magestad Divina; que es una señal de manifiesta reprobacion. Por esta causa, Señor, he dejado esta Ciudad y vengo de parte de mi Dios á darte este aviso. Has de saber, que el Dios que yo adoro es muy grande y que no dejaré de rogarle por tu Ejercito, para saber su voluntad, y deciros el tiempo que tiene determinado para la ultima desdicha de esta infeliz Ciudad. Y puedes estar seguro, que te entraré dentro de Jerusalem, entregandote todo su Pueblo como ovejas sin Pastor, sin que haya siquiera un perro que te ose ladrar; siendo justo que los hombres y los animales se sujeten á un poder tan formidable; conducido por mano del Altisimo, siendo esta la orden de su Providencia.

Holofernes que yá estaba preso por los ojos, fue encadenado por los oidos con dulzura, y utilidad de estos discursos, no siendo ya

su corazon suyo. Acaricióla mucho, prometiendola, que su Dios seria el suyo, que la haria grande en la casa de Nabucodonosor; y nombrada por toda la tierra. Los que se hallaron presentes á este razonamiento se admiraron mucho de su elocuencia y sabiduria, y se decian unos á otros: *No hay muger semejante sobre la tierra, por su aspecto, su hermosura, y su loquela.* Hízola luego entrar en su Camara Holofernes donde estaban sus tesoros para que viese su grandeza, y la señaló cierta cantidad que se la diese cada dia para su plato. A que ella respondió, que aun no le era permitido, segun su ley, comer á una mesa con personas de otra Religion que la suya; y con esta prevencion trahia consigo todo lo necesario. Pero quando vuestra provision se acabare, dixo Holofernes, que hemos de hacer con vos? Y ella replicó, que esperaba cumplir el negocio que tenia trazado antes que se le acabase el sustento que habia trahido.

Mandó Holofernes despues de esto que la alojasen en una rica tienda para que reposase, y antes de separarse le pidió una merced,

ced , que era la deixasen salir antes del dia para hacer sus oraciones al Dios que adoraba , segun su costumbre , y atravesar todo su Campo con toda libertad , sin que ninguno osase impedirle , ni perturbarla : para lo qual echó Holofernes un vando riguroso , con el fin de que se cumpliese todo conforme lo pedia. Por esta causa en el silencio de la noche se fue á lavar á una fuente secreta , para purificarse del comercio con los Infieles , y rogó á Dios incesablemente fuese servido de conducir sus designios para la libertad de su Patria.

Quatro dias habian ya pasado , que Judith estaba en los Reales de Holofernes aguardando ocasion de ejecutar lo que tenia pensado , quando este quiso de puro contento hacer un festin , con intencion de convidar á su huespeda , pensando , que con este agasajo la atraheria á su voluntad. Pero como los Asirios tienen por deshonra enamorar á una muger sin alcanzarla. No se atrevia á aventurar en declararse , sino que lo encomendo á Bagao , que era su Camarero Mayor , para que lo diligenciase. Este hi-

zo lo que pudo , diciendola estaba muy adelantada en la buena gracia de su Señor , y que aquel dia tenia dispuesto un banquete , en que la deseaba ver á solas , que no tenia que hacer escrupulo en obedecer , pues era una de las mayores honras que podia tener en su vida. Añadió tambien , que era menester estar alegre , y pasar el tiempo sin melancolia. Bien entendió ella á lo que tiraba , y respondió que estaba dispuesta á obedecer en todo las ordenes de su Señor , y no queria tener mas voluntad que la suya , y luego al punto se adornó , y aliñó lo mejor que pudo , por parecerle mejor , y así pasó á su retrete.

Al mismo instante que la vió sola junto á si se le alborotó el corazon , y parecia que los esplendores que salian de los ojos de esta beldad le habian sacado fuera de si. Su pasion no le daba lugar á hablar mucho , segun estaba alborotado: contentóse solamente con convidarla á regocijarse asegurandola , que le habia grangeado el corazon. La santa Judith le suplicó tuviese por bien de que ella se portase á su modo por enten-

tonces , y la dejase comer de lo que su esclava la trahia. El se lo concedió gustoso, dejandola hacer toda su voluntad por no disgustarla.

Teniasse ya entonces Holofernes por el hombre mas dichoso del mundo , manifestandolo con un sumo placer , y alegría : bebia abundantemente , y se mostraba gallardo , y placentero por extremo , de lo que Judith daba muestras de alegrarse diciendo gustaba mucho de verle tan contento, y que de alli adelante podria contar aquel dia por el mas dichoso , y feliz de los que habia vivido. El , por darla gusto , bebia mucho mas, de manera , que se embriagó con una profunda borrachera. Conoció ella que aquel hombre estaba fuera de si , y que no tenia juicio para pasar adelante en sus malos intentos , estando privado de la razon, por el demasiado vino que habia bebido. Viendole tan embriagado Vagao su Camarero , pues estaba hecho una uba , procuró meterle en la cama , lo que ejecutó desnudandole. Dejóle hecho un tronco en su cama, y tornando la puerta , le dejó solo con Judith. Todos los

demas criados habian bebido tanto , que no necesitaban sino dormir. Judith solo quedó en vela , y bien despierta. Dió orden á su esclava, que la aguardase detras de la puerta , y de alli no se apartase , para que al menor aviso , concurriese á lo que la mandase.

Ya se hallaba sola la buena Judih con Holofernes en su retrete , y bien que sola, pues este estaba como muerto con el sueño profundo de su embriaguez. Pusose á contemplar en aquel barbero General, que dormia , y roncaba con demasia. Quando la pareció poner en practica sus designios se llegó á la cama , donde se detuvo por algun rato , suplicandole ardentemente entre sí á Dios, que fuese servido de dar cumplimiento por su mano al grande hecho que tenia premeditado. Ya resuelta de dar principio á la obra , cogió el alfange ó cimitarra del mismo Holofernes, y desembaynando su acero animosamente , llegó á aquel dormido tronco. Cogióle de los cabellos, y diciendo solo en su razon *Dios mio, alentad ahora mi brazo* , ejecutó varonilmente el golpe , de suerte, que de dos cuchilladas le

cortó, y separó la cabeza de los hombros. Llamò pronto á la esclava, y la entregó la cabeza de Holofernes, y esta la metió en el saco en que había trahido la comida. Emvolvió Judith el cuerpo entre las sabanas, recogiendo el pavellon, y el alfange, se salieron de la tienda muy disimuladas. Atravesaron los Reales sin que persona, ni Soldado alguno les impidiese, por la orden que ya tenían del General.

Llegaron de noche á la puerta de la Ciudad de Bethulia, y desde lejos comenzaron á dar voces á las Centinelas, diciendo: *Abrid, que Dios está con nosotros, y habecho maravillas en Israel*, Fueron corriendo á avisar al Sacerdote Ozias, y á todos los demas, que con toda prisa salieron á recibirla. El Pueblo todo, luego que se estendió la noticia, corria por las calles ansioso por ver á Judith: rodearonla multitud de hombres, mugeres, y niños, dandola en altas voces el parabien de su vuelta, y venida, pues pensaban ántes, que ya se había perdido, y la miraban como si viniera del otro mundo.

Mandó Judith encen-

der faroles, y subiendo á un lugar eminente, donde se solia hablar al Pueblo, despues de pedir silencio, dixo así: „Señores, y compatriotas „míos, dad gracias á Dios „nuestro Señor, que nunca „ha desamparado á los suyos, y por su gracia ha „cumplido el dia de hoy en „mi, su humildisima sierva, „la promesa que tenia hecha „á su Pueblo escogido; „porque esta noche he „muerto por mis manos al „enemigo comun de nuestra Nacion. “ Mas diciendo esto, pidió á la esclava el talego donde trahia la cabeza horrible de Holofernes; y sacandola, se la manifestó á todos los concurrentes, diciendo: Veis ahí la cabeza de Holofernes General del Ejercito de los Asyrios, “ y desenvolviendo el pavellon, dixo: „ Este es „el pavellon en que dormia „Holofernes su embriaguez „y Dios le ha muerto por „manos de una muger. Pongo por testigo á Dios vivo, que con la proteccion de su Santo Angel me ha conservado pura en la ida, vuelta, y estancia en su Campo: sin permitir, que persona alguna intentase „contra mi honor; y así que

ndo

do gozosa de la victoria,
 mi bien y de vuestra liber-
 tad. A él es á quien habeis
 de dar toda la alabanza;
 porque sus bondades, y mi-
 sericordias son inagota-
 bles. “

El Pueblo salió fuera de
 sí con el grande gozo que
 concibió de sus demonstra-
 ciones, y palabras, y vien-
 do la cabeza de Holofernes á
 la luz de las antorchas, co-
 mo era de noche, les pare-
 cía era sueño, quanto veían,
 oían, y palpaban: pero la
 muchedumbre de los que la
 veían real, y verdaderamente
 hacía conocer que era ver-
 dad. Postraronse todos en
 tierra, y adoraron á Dios,
 que obra tan grandes mara-
 villas; y despues volviendo-
 se á Judith, la dieron, y lle-
 naron de mil bendiciones con
 triunfantes aplausos, y aclamaciones,
 protestando, que
 ella era su madre, y libertadora,
 y diciendo á grandes
 voces, *Tu eres las gloria de
 Jerusalem, tu la alegría de
 Israel, y tu el honor de nues-
 tro Pueblo.*

Entonces el Sacerdote
 Ozias, Príncipe de Israel, la
 dixo: “ Vos sois el dia de
 hoy hija mia, bendita, y
 gloriosa entre todas las
 mugeres, que viven en la

tierra habitable. Alabado
 sea el Criador del Cielo, y
 de la tierra, que ha guiado
 con tanta felicidad vuestra
 mano victoriosa, para la rui-
 na, y perdicion de nues-
 tro capital enemigo, y por
 el mismo medio ha glori-
 ficado vuestro nombre, y
 ha hecho vuestro nombre
 immortal en la boca de los
 hombres, que tuvieron al-
 gun conocimiento de las
 maravillas de Dios. To-
 do el mundo se acordará
 como no hemos dejado
 de arriesgar nuestras vi-
 das, por sacar al Pueblo
 de las ruinas en que casi
 estaba sepultado. “ Llamó
 despues á Achior, y mos-
 trándole la cabeza de Holo-
 fernes, le dixo, “ No habeis
 malogrado el testimonio
 que disteis del poder de
 nuestro Dios. Veis aqui
 la cabeza del General de
 los incredulos cortada por
 la mano de esta Santa He-
 roína. Veis ahí quien o-
 amenazaba que os quitas-
 ría la vida en ganando -
 Bethulia, y ahora os deá
 jará estar en grande repo-
 so, y quietud. “ Quedó
 este hombre tan asombrado
 con esta nueva que se desma-
 yó, y habiendo vuelto en sí,
 se echó á los pies de Judith,

20
y la adoró , y por su medio se convirtió á la verdadera Religión , y dió toda la gloria al Dios de Jerusalén.

Judith , prosiguiendo la empresa aconsejó al Pueblo que al despuntar el dia saliesen armados de la Ciudad, como dando á entender, querian dar la batalla : que con esto irian corriendo los Asyrios á la tienda de Holofernes , para despertarle , y viendo el suceso , quedarian tan amedrantados , que se harian gran destrozo de sus vidas. Así como lo dixo , así aconteció. Egecutóse lo que Judith habia mandado , y los Capitanes contrarios acudieron á su General , á tomar las ordenes necesarias. Era ya bien entrado el dia , y él dormia él sueño de la muerte, del qual nadie despierta , sino es de milagro. Llamaron á Vagao su Camarero , para que entrase dentro , y él lo reusó al principio , no queriendo impedir los placeres de su Señor ; pero como se iba haciendo tarde , él entro , é hizo ruido , no como que lo queria hacer , sino por acaso ; y viendo que nadie se movia , se acercó á la cama , pensando que todavia estaba con Judith. Al cabo , habiendole dicho , que el enemigo

estaba puesto en batalla , corrió con mucho tiento la cortina , y vió el cuerpo de su Señor sin cabeza , que estaba nadando en sangre.

Quedó tan fuera de sí , que hizo luego al punto pedazos sus vestiduras en señal de dolor , y sentimiento , y fue corriendo á la camara de Judith , para darla mil muertes si la encontrase : pero no hallandola , comenzó á dar horribles gritos , y dixo , como aquella Estrangera habia llenado la casa de Nabucodonosor de confusiones , y que habia muerto á su General Holofernes , que no era mas que un tronco sin cabeza , cubierto de su sangre. Fueron todos corriendo á verlo , y quedaron atonitos con el terror. Divulgóse por todo el Ejercito el estrago , y todo era una desesperacion , todo lagrimas y ahullidos. Al mismo tiempo se descubrió la cabeza de Holofernes colgada de las murallas de Bethulia , y todas las Tropas del Ejercito de los Asyrios temblaban con un temor panico , y como castigadas con un azote del Cielo , comenzaron á desbaratarse , y á tumultuarse , huyendo , procurando cada uno librar su vida con la fuga.

Al verlos los Israelitas
die

dieron contra ellos , haciendo una grande mortandad. Fueronlos siguiendo con una grande algazara , y como si tuviesen muy grandes Tropas: y como sus Esquadrones marchaban en batalla , y con buena orden , les era facil vencer á los que huían aterrorizados , y sin esperanza de vida ni fortuna. Todos los Pueblos circunvecinos , luego que oyeron , y vieron la novedad , salieron armados y furiosos contra sus enemigos , viniendo á tomar parte en la gloria de Bethulia , y poniendose en campaña , por todas partes acometian , y daban sobre sus contrarios. No acertaban á defenderse ; porque estaban aun pasmados del fracaso , y así como estaban atonitos , y derrotados sin Gefe que los governase , hacian en ellos una horrible carniceria.

En fin , todo el campo de Holofernes fue destruido , en medio de ser tan quantioso , que pasaban de cien mil hombres. Hallóse tan gran despojo , tan rico , y abundante que era admiracion , porque los enemigos , mas cuidaban de salvar sus vidas , que de sus tesoros. La fama de esta gloriosa victoria llegó á Jerusalén , y el Ponti-

21
fice , y Sumo Sacerdote Eliachin ó Joachin , vino á Bethulia con sus Sacerdotes , por ver á la victoriosa Judith , y llenarla de bendiciones. Luego que oyo Judith , que venia el Pontifice á Bethulia , salió á recibirle , y al llegar á su presencia , se echó á sus pies para que la echase su bendicion , lo qual hizo el sumo Sacerdote , diciendola: *Tu eres , hermosa Judith , la gloria de Jerusalem , tu la alegria de todo Israel , tu en fin la honra de todo nuestro Pueblo ; porque has obrado varonilmente en esta grande empresa. Tu corazon ha sido conformado por la virtud del Altisimo , y porque has amado la castidad , y no has querido conocer mas varon que el que gozaste , por eso la mano del Señor confortó tu brazo , y es debido , que seas bendita por los siglos de los siglos.* Entonces al concluir el Sumo Sacerdote , respondió todo el Pueblo : *Amen. Amen.* Prosiguió tambien este echandola mil bendiciones : pues no se oía por todas partes , sino gritos de alegria , y aclamaciones , que la publicaban : *Gloria de Jerusalem , gozo de Israel , honra del Pueblo , la muger fuerte , la casta y valerosa Princesa,*

22
y la Dama incomparable , cuya fama habia de vivir eternamente.

Un mes se pasó todo en continuos regocijos musicas y trofeos en el Pueblo. Casi treinta dias duró el recoger los despojos que dejó en su campo el enemigo , de los quales los mas preciosos en oro , plata , purpura , perlas , y joyas , con otros muchos , que juzgaban ser de Holofernes , fueron presentados á Judith , lo demás , que fue por extremo mucho , y rico , como tambien muchos viveres de trigo , carnes , y vino , todo se repartió en los vecinos de Bethulia , que quedaron muy ricos. Compuso Judith entonces un cantico de triunfos en accion de gracias al Señor , el qual fue cantado solemnemente con admiracion de todos.

Pasado este mes de alegría , se dispusieron todos á ir á Jerusalén al Templo de Dios á darle gracias , distribuir los votos de todo el Pueblo , y hacer grandes ofrendas , en que se pasaron tres meses con grandisimos regocijos , no habiendo dia que no fuese dia de fiesta , ni casa , que no pareciese gozaba de los placeres del Paraiso. Judith presentó al Templo de

Dios el pavellon de Holofernes , con su armas , cuya memoria estuvo siempre fija. Tambien presentó el velo de su cama , ó cinifera , que ella misma cogió junto con el pavellon : y asi esto como todo lo que el Pueblo habia ofrecido , y dado de joyas , perlas , plata , y oro de Holofernes , todo se lo dió á Dios en accion de gracias , por lo mucho que la habia favorecido , y ayudado á su Patria , y todo Israel. Fueron los demás asimismo ofreciendo de los despojos que les habia tocado , con que dejaron el Templo de Dios muy rico.

Al cabo de estas ofrendas , y regocijos se volvieron todos á sus casas , y la Santa Judith se volvió á su pequeña Ciudad de Bethulia , siempre viuda desde que murió su Manasés , y siempre honrada de todo el mundo , como la causa mas gloriosa que habia sobre la tierra. Dió libertad á su esclava Abraham ó Abrahama , y vivió hasta ciento , y cinco años con su Pueblo en una profunda paz , sin que en este tiempo que vivió , y mucho despues de haber muerto , hubiese habido quien inquietase á Israel. En fin , murió esta grande Heroína ; y fue sepultada en el

sepulcro de su marido en Bethulia, donde así aquí, como en todo Israel, fue llorada por siete días continuos. Todo lo restante de su vida después de su victoria, lo pasó en una retirada soledad, dando á todos un grande ejemplo de virtud. El día de su triunfo fue celebrado siempre, y puesto en el numero de las grandes Festividades de los Judios para toda la posteridad.

Justo es, que tambien nosotros hagamos á esta gran Matrona sus honras, predicando sus virtudes, para exemplar edificacion, y doctrina de todos. Nada tuvo Judith de femencia sino el sexo: todo fue varonil, todo generoso, y todo lleno de prodigios. La naturaleza no la dió mas de el sexo, dejando á la virtud, que hiciese lo restante; y la virtud después de haber trabajado mucho tiempo en esta bella obra, se incorporó dentro de ella. Nunca la hermosura estuvo mejor colocada, que en su cara, con una mezcla de gravedad, y amor que cautivaba á fines muy honestos á quantos la miraban. Era amable en su gracias, y formidable en su valor. Qué muger de Corte es esta, que no

23
ha venido sino á empuñar la espada? Su brazo hizo más que matar cien mil hombres en sola una cabeza; pero mas hicieron los ojos, que la mano; pues ellos fueron los primeros que triunfaron de Holofernes, y un pequeño rayo de sus llamas abrasó todo un Ejercito. El amor tuvo un excelente empleo en esta accion; y para decir verdad, él consagró sus flechas: nunca fue tan inocente en sus combates, ni tan glorioso en sus triunfos, pues triunfó, y venció al que en su soberbia imaginacion le parecia poco todo el mundo.

Finalmente, Dios, que obra tantas maravillas, abona esta Historia, habiendo querido sea una parte de su Escritura Sagrada. Es un monumento eterno de la virtud y fuerza de su brazo, el qual deshace los montes, hiende las piedras, y en un instante vuelve de arriba abajo á estos hijos de los Gigantes que hacen la guerra al Cielo, y quieren marchar sobre las olas de los vientos. Un General de un gran Monarca, que braveaba en medio de un Ejercito de cien mil Soldados de á pie, y doce mil de á caballo, rodeado todo de

acero , de fuegos , y rayos , que decia : *Iré haré , y asombraré* , que tenia el consejo de la muerte , en que ordenaba incendios de Pueblos , saqueos de Provincias , y donde tantos dragones bebian las lagrimas de los inocentes Pueblos , sin tener un atamo de compasion. Un Gigante que ponía monte sobre monte , para subir en medio del hierro , y del fuego , hasta el Trono del Altisimo , veisle aqui vencido , muerto , hecho pedazos , y bañado en sangre por una muger , que le cortó la cabeza ; y un Ejercito que deshacia peñas , que secaba los ríos , que hacia sombra al Sol con la multitud de sus volantes flechas , destrozado , derrotado , y hecho mil pedazos por la empresa de una Judith.

Nunca la virtuosa Judith se dió la alabanza de esta obra ; Dios fue quien obra-

ba en ella , quien la guiaba la mano , fortificaba su brazo , la daba el espíritu de prudencia , el ardor de animo , y el alma de su alma. O qué grande es este Dios de los Dioses ! Qué formidable es este Dios de los Ejercitos ! Quién es el que no teme á Dios , ni á su Justicia sino es quien no le conoce ? Qué de torres de orgullo han caido de lo alto , y aun caerán debajo de sus manos ? Qué de Gigantes abatidos , y metidos en los Infierros despues de haber encendido los braseros de la concupiscencia en la tierra , se abrasarán en las llamas por eterno sacrificio que sus penas darán á la Justicia Divina ! Teman todos su rigor , y buscandole por medio de la Penitencia , trocarán todo su rigor en blandura , toda su justicia en misericordia , y toda su ira en amor.

F I N.

219